

O'ZBEK VA INGLIZ DIALOGIK NUTQI MATERIALLARIDA AYOL NUTQI STRATEGIYALARINING GENDER LINGVISTIK TAHLILI

Laylo Xalilova

Gulistan State University

Teacher of the Department "distance education".

E-mail l.khalilova_89@mail.ru

Annotatsiya: Ush bu maqolada ayollar nutqining xatti-harakatlarini gender tahlili asosida o'zbek va ingliz tillarida ayol dialogik nutqining ba'zi xarakterli diskursiv tendentsiyalarini aniqlash bayon qilingan.

KIRISH

So'nggi paytlarda tilshunoslikda tilning gender tabaqalanishini o'rganish muammosiga katta e'tibor berilmoqda. Olimlar tobora ko'proq nutqda gender va gender muammolarini eng samarali lingvistik o'rganishni faol foydalanish aspektida, dolzarb suhbatni yaxlit tahlil qilish doirasida amalga oshirish kerak degan xulosaga kelishmoqda. Shu sababli, erkak va ayol tilining xususiyatlarini ularning nutq xatti-harakatining strategiyasi va taktikasi yoki tipik diskursiv tendentsiyalari nuqtai nazaridan ob'ektiv ravishda o'rganish dolzarb ko'rinadi.

Kalit so'zlar gender nutqi, gender tabaqalanishi, diskursiv tendentsiya, gender muammolari, erkak va ayol tili

Shu munosabat bilan nutqning alohida turi - gender nutqi haqida gapirish mumkin, bunda diskursiv munozaralarning markaziy mavzusi - gender farqlash mavzusi bo'lib qoladi. Gender tushunchasining ma'nosi ijtimoiy modellashtirish yoki jinsiy aloqani qurish g'oyasida yotadi. Ijtimoiy jins ijtimoiy amaliyot tomonidan yuzaga keladi. M.Fukoga ergashgan holda, nutq jamiyat a'zolarining ijtimoiy amaliyoti sifatida, ayollar nutqini—ayollarning ijtimoiy amaliyoti deb belgilaymiz.

Jamiyatda gender identifikatsiyasini aniqlash usullari, mexanizmlari - gender texnologiyalari mavjud. Gender texnologiyalari nutq bilan bog'liq: aslida ular diskursiv mexanizmlardir. Tilda asosiy gender texnologiyasi sifatida gender stereotiplari kodlangan - nutq xatti-harakatlari modellari va "erkak" va "ayol" tushunchalariga mos keladigan lingvistik shaxsiyat xususiyatlari haqidagi standart g'oyalardir. Gender stereotiplari nutqda ijtimoiy qarashlari va nutqdagi ko'rinishi, ya'ni uning roli bilan chambarchas bog'liq. Shunday qilib, bu tushunchalar ijtimoiy tabaqalanish, aniqrog'i gender tabaqalanishining asosiga aylanadi. Stereotiplar xulq-atvor dasturi rolini o'ynaydi, ular xatti-harakatlar matnida amalga oshiriladi.

Ishning dolzarbligi dialogik nutqda shaxslararo nutqning o'zaro ta'siri strategiyalarini tizimli gender tavsifi va haqiqiy suhbat davomida ayol kommunikatorlarning nutq xatti-harakatlarini batafsil pragmal va lingvistik o'rganish zarurati bilan izohlanadi.

Asosiy maqsad quyidagi aniq vazifalarni qo'ydi:

- 1) gumanitar fanlarda mavjud bo'lgan "diskurs", "diskurs tahlili", "nutq strategiyalari" tushunchalarining zamonaviy talqinlarini, shuningdek, "gender" tushunchalarini tizimlashtirish;
- 2) gender omilini hisobga olgan holda diskursiv tahlil qilish metodologiyasini ishlab chiqish, dialogik nutqning nutq strategiyalarini aniqlash va tavsiflash;
- 3) nutq oqimi tabiatining shaxsning gender xususiyatlariga bog'liqligini aniqlash;
- 4) "ayol" nutqining eng tipik nutq strategiyalarini tavsiflash;
- 5) jinsga bog'liq bo'lishi mumkin bo'lgan ayol lingvistik shaxs nutqining xususiyatlarini aniqlash.

Ushbu tadqiqotning predmeti gender omili tufayli vaziyatning o'zgaruvchanligi nuqtai nazaridan o'rganilgan dialogik nutq tarkibida ma'lum bir kommunikativ strategiyalar to'plami orqali amalga oshiriladigan ma'ruzachining (ayolning) kommunikativ fikrlarini ifodalash usullari.

Tadqiqot ob'ekti - shaxslararo muloqotni amalga oshirishning asosiy usuli sifatida dialog.

Tadqiqotning ishchi gipotezasi shundan iboratki, ayol va aralash kommunikativ juftlikdagi dialog ishtirokchilarining nutqiy o'zaro ta'siri turli modellar bo'yicha amalga oshiriladi, mos ravishda nutq strategiyalari to'plami va bir xil maqsadlarga erishishda ularni amalga oshirish usullari bo'lishi kerak. Umuman olganda, ayol lingvistik shaxsning nutq xatti-harakati turi va nutq strategiyalari nutqning umumiy pragmatik tabiati bilan belgilanadi.

Ishning uslubiy asosini quyidagi paradigmlar tashkil etadi: pragmatik paradigma - nutq aktlari nazariyasi (J. Ostin, J. Searl, V. V. Bogdanova), nutq nazariyasi (T. A. van Deyk, Yu. S. Stepanova); fanlararo paradigma - genderizm (I.Goffman) va hokimiyat (M.Fuko) nazariyasi, sotsial-madaniy determinizm nazariyasi (A.D. Shvaytser).

Metodlar

Induktiv usul, introspeksiya usuli, lingvistik tasvirlash usuli - muloqot ishtirokchilarining ongiga, ularning ideallariga, qadriyatlariga, e'tiqodlariga, ya'ni lingvistik ma'lumotlarga yo'l ochadigan dialogik matnlarni talqin qilish. dunyo surati - dunyoqarash; T. A. van Deyk va V. I. Troyanovlar bo'yicha nutq strategiyalarini tavsiflash usuli, semantik-sintaktik tahlil, A. Vejbitskaya bo'yicha "reduktiv parafraza" (konstruksiyalarni soddalashtirish) usuli, dialogning strukturaviy tahlili, kontekstual-semantik tavsif, nutq tahlili, E. V. Paduchevaga ko'ra talqin qilish usuli (nutq va sintaktik), diskursiv implikaturalarni hosil qilish usuli.

Materiallarni to'plash usullari

Til muhitiga kiritish usuli, bevosita kuzatish usuli, lingvistik eksperiment usuli.

Tadqiqot natijalari quyidagilarga yordam beradi: lingvistik gender tadqiqotlarini rivojlantirishga, "ayol" deb ataladigan nutqni ajratib turadigan nutqning xulq-atvor xususiyatlarini o'rganish jarayoniga; gender ko'pligi va/yoki gender neytralligi haqidagi gipoteza tasdiqlandi; genderdan tilni diskursiv tahlil qilish texnologiyasi sifatida foydalanish mumkinligi isbotlangan. Tadqiqot natijalarining amaliy ahamiyati til va muloqotning gender jihatlari, "ayol" nutq amaliyoti tilida namoyon bo'lish bo'yicha yangi ma'lumotlarni olishdir; Olingan ma'lumotlardan umumiy tilshunoslik, lingvistik semantika, gendershunoslik bo'yicha maxsus kurslarda, rus

va ingliz tillaridan amaliy mashg'ulotlarda, shuningdek sud ekspertizasida foydalanish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan resurslar:

Goroshko Y.I. 1996. *Особенности мужского и женского речевого поведения (психолингвистический анализ)*. Avto ref. Diss.. . f.f.n. - М., 1996. – 27b

Goroshko Y.I. 1999. *Пол, гендер, язык // Женщина. Гендер. Культура*. - М.: МЦГИ, 1999. - С. 98-110.

Kirilina A.V. 1986 «Мужественность» и «женственность» с точки зрения лингвиста // *Женщина в российском обществе*, 1998. - № 2. 21 – 27 b.b.

Admoni, 1994 - Admoni V.G. *Система форм речевого высказывания*. -СПб, «Наука», 1994 - 154 b.

2. Alpatov, Kryuchkova, 1980 Alpatov V.M., Kryuchkova T.B. *О мужском и женском вариантах японского языка* // ВЯ. - 1980. - № 3. - 58-68 b.b.

Aristov, Susov, 1999 Aristov S.A., Susov I.P. *Коммуникативно-когнитивная лингвистика и разговорный дискурс*, 1999 // [www. homepages.tversu.ru](http://www.homepages.tversu.ru)

Arutyunova, 1981 Arutyunova N. D. *Изв. АН СССР. Сер, лит, и языка*. - М.: Наука, 1981. - т. 40. - № 4. - 356 – 364 b.b.

Aseeva, 1999 yil Aseeva J.V. *Лексические средства выражения идеологии политической корректности в современном английском языке*: f.f.n., Irkutsk, 1999. - 190 b.

Baiburin A.K. 1985. *Некоторые вопросы этнографического изучения поведения // Этнические стереотипы поведения*. - Л., «Наука», 1985. 7-21 b.b.

Belyayeva Y.I, *Грамматика и прагматика побуждения: английский язык*. - Voronj. Изд-во ВГУ, 1992. - 168 b.

Veilert A.A. 1976 *О зависимости количественных показателей языка от пола говорящего*//ВЯ. - М., 1976. -№ 5. 138- 143b.b.

Voronina O.A, 1998. *Тендерная экспертиза законодательства РФ в средствах массовой информации*. - М., МЦГИ / Проект тендерная экспертиза, 1998. 156b.

Makarov L.M. 1998. *Интерпретативный анализ дискурса в малой группе.* - Tver, 1998.- 154 b.

Potapov V.V. 2002. *Многоуровневая стратегия в лингвистической гендерологии // ВЯ.* - № 1. - 2002. 103-130 b.b.

Tayson. R., Tayson F. 1998. *Психоаналитическая теория развития: Ing. tilidan tarj.* - Yekaterinburg, 1998, - 528 b.